

UO'T: 635.22:631.52:631.55

**BATATNING YANGI "NEW SAMARKAND" NAVI TA'RIFI, MAHSULDORLIK VA
HOSILDORLIK KO'RSATKICHLARI**

**Shamsiyev A.A., dotsent, Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
Tursunov G'.S., katta o'qituvchi, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvochiligi va biotexnologiyalar universiteti
Ostonaqulov T.E., professor, Qarshi davlat universiteti,
e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru**

Annotatsiya. Maqolada batatning yangi New Samarkand navi ta'rifi va mahsuldorlik ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar bayon etilgan. Nav tupida tuganaklar g'uj joylashgan, bitta tovar tuganak massasi 145-160 g. bo'lib, bitta tuganakdan o'simta (ko'chat) chiqimi eng yuqori (13-15 dona), o'suv davri 126-130 kunning tashkil etadi. Hosildorligi o'rtacha 45,0-48,0 t/ga bo'lib, antioksidantlarga boy mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: batat, nav, mahsuldorlik, antioksidant, yetishtirish, hosildorlik, tovar hosil.

Аннотация. В статье изложены данные по характеристике и показатели продуктивности нового сорта батата New Samarkand. Клубни данного сорта в кусте расположены компактно, масса одного клубня 145-160 г, выход рассады с одного семенного клубня высокий (13-15 шт.), продолжительность вегетационного периода 126-130 дней. Урожайность в среднем 45,0-48,0 т/га с высоким содержанием антиоксидантов, что позволяет производить продукты с содержанием этих элементов.

Ключевые слова: батат, сорт, продуктивность, антиоксидант, возделывание, урожайность, товарный урожай.

Abstract. The article presents data on the characteristics and productivity indicators of the new sweet potato variety New Samarkand. The tubers of this variety are compactly located in the bush, the weight of one tuber is 145-160 g, the yield of seedlings from one seed tuber is high (13-15 pcs.), the duration of the vegetation period is 126-130 days. The yield is on average 45.0-48.0 t/ha with a high content of antioxidants, which allows you to produce products containing these elements.

Key words: sweet potato, variety, productivity, antioxidant, cultivation, yield, marketable yield.

Kirish. Dunyo aholisining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim qishloq xo'jaligi ekinlaridan biri batat (shirin kartoshka) hisoblanadi. Bu ekin sharqiy Osiyoda, jumladan Xitoy, Hindistonda, Yevropa davlatlari va Amerika qita'sida keng tarqalgan. Bu mamlakatlarda ushbu ekin, oziq-ovqat va texnika ekini sifatida keng yetishtiriladi.

Batat tuganaklaridan sanoatda un, kraxmal, spirtli ichimliklar va shakar ishlab chiqarishda keng foydalaniladi. Batat ishlab chiqaruvchi davlatlar xalqi uchun batat tuganaklari sevib iste'mol qiladigan oziq-ovqat hisoblanadi. Yaponiya, Xitoy va Koreya davlatlarida batatdan murabbo, chipslar, batat unidan turli pishiriqlar va shirinliklar tayyorlash keng yo'lga qo'yilgan. O'simlik pishib yetilgandan so'ng poyasi va barglari chorva mollarini oziqlantirishda foydalaniladi.

Batat tuganagi tarkibida 69,1% suv, 1,7% azotli moddalar, 1,7% kletchatka, 26,4% azotsiz moddalar, 1,18% kul moddasi bor. Batat tarkibidagi azotsiz ekstraktiv moddalarning asosiy qismini kraxmal tashkil etib, uning miqdori 14,3-25,6%, qand esa monosaxarid va disaxarid (saxaroza) ko'rinishida bo'lib, u 1,4-6,1% ni tashkil etadi.

Shirin kartoshka katta ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lib, insonlarning ovqatlanishi uchun zarur bo'lgan kaloriya, vitamin va minerallar bilan ta'minlaydi. Tuganaklari tarkibida 25-30% oraliq'ida uglevodlar mavjud bo'lib, ularning 98% i oson hazm qilinadi. Shirin kartoshka tuganaklari shu bilan birgalikda karotinoidlar, kaliy, temir va kalsiy manbaidir.

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Respublikamiz qishloq xo'jaligida batat yangi noan'anaviy ekin bo'lsada, hosildorligi va tuganaklarining tarkibiy jihatdan sifatini oshirish

bo'yicha keng qamrovli ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, turli hudud tuproq va iqlim sharoitlari uchun mos yangi navlarini yaratish va ularni o'stirish agrotexnologiyalari ishlab chiqilmoqda va takomillashtirilmoqda [4,5].

1- rasm. Batat New Samarkand navi tuganaklari va bargining ko'rinishi

Batat yangi navlarini yaratish bo'yicha seleksiya ishlari - tezpisharligi, o'sishi, rivojlanishi, jadal ko'payishi, hosil shakllanishi, mahsuldorligi, uyada tuganaklarning g'uj joylashishi, umumiy va tovar hosildorligi, tuganaklar biokimyoviy tarkibi, asosiy va takroriy ekinlarga mosligi hamda saqlanuvchanligi kabi yo'nalishlarda olib borilmoqda. Talabga javob bergan navlar O'zbekiston Respublikasi Davlat reyestriga kiritilgan va kiritilmoqda. 2021 yildan boshlab hududlarda ekish uchun batatning Xazina, Guliston, Sirdaryo, Sochakinur, Toyloqi, 2024 yildan boshlab esa New Samarkand navlari tavsiya etildi [6].

Bu nav [(Sochakinur x Pumpkin) x (Khumo X Zondeni)] navlararo oddiy duragaylari o'zaro chatishtirilib, olingan duragay kombinatsiyadan yakka klonli tanlash yo'li bilan Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar

institutida yaratilgan. Ko'chati dalaga o'tkazilgach, o'simlik yer bag'irlab yoyilib o'sadi. Poyasining yo'g'onligi va uzunligi o'rtacha, bo'g'in oraliqlari qisqa, antatsion bilan bo'yalmagan yoki kuchsiz bo'yalgan. Bargining yirikligi o'rtacha, shakli yuraksimon, bo'laklari yirik, yashil rangda. Yangi shakllangan yosh barglari o'rtacha binafsha rangda bo'ladi. Barg bandi uzun, o'rtacha antatsion bilan bo'yalgan. Ildiztuganak mevasi uzunchoq, yo'g'on, po'sti va eti sarg'ish rangda. Tupda tuganaklar g'uj joylashgan. Bitta tovar tuganak massasi 138-150 g bo'lib, bitta tuganakdan o'simta (ko'chat) chiqimi eng yuqori 14-16 dona. O'suv davri 125-128 kun. Hosildorligi 47,0-50,0 t/ga. Tovar tuganaklar chiqimi 96,0-98,0%. Saqlanuvchanligi yaxshi. Tuganak biokimyoviy tarkibi - quruq modda 23,0%, kraxmal 14,4%, shakar 5,4 %, oqsil 1,8%, "C" vitamini 12,6 mg/% mavjud.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Batat New Samarkand (Yangi Samarqand) navining asosiy ko'rsatkichlari

T/r	Nav nomi	O'suv davri, kun	Bit tupdagi		Umumi y hosildor lik t/ga	Shundan tovar hosil		Saqlanyvchanlik, ball	Saqlangandan so'ng standart tuganaklar chicimi %
			Tovar tugana klar soni	1ta Tovar tugana k vazni, g		t/ga	%		
1	Sochakinur (standart)	126	8,3	134	47,2	45,8	97,0	6,7	93,5
2	New Samarkand (Yangi Samarqand)	128	8,0	145	49,5	48,0	97,0	5,6	95,0

Xulosa. Batat yangi New Samarkand navi xavfsizligini hal etish bilan sug'oriladigan qimmatli morfologik va xo'jalik-biologik belgi yerdan samarali foydanib, har gektar 47-50 tonna xususiyatlarga egaligi tufayli uni keng joriy va ziyod hosil olish imkonini beradi. etilishi xalqimiz oziq-ovqat ta'minoti va

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma.Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
- 2.Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.280-289,
- 3.Методика исследований по культуре картофеля (ВНИИКХ). Москва. 1967.-С.210.
4. Ostonaqulov T.E. Sabzavotlar yetishtirish texnologiyasi.Toshkent.2003.-B.400.
- 5.Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxo'jayev O.Q. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent.2019.-B.552.
- 6.O'zR hududida ekishga tavsiya etilgan ekinlar Davlat reyestri. Toshkent. 2025.-B.98.
- 7.Qishloq xo'jalik ekinlari yetishtirish va hosilini yig'ish bo'yicha 2022-2026 yillarga mo'ljallangan texnologik xaritalar.Toshkent.QXV.2022.-B.197.